

ЖАМОАТ ЖОЙЛАРИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ТАЛОНЧИЛИК ЖИНОЯТИНИ ФОШ ЭТИШГА ОИД ФИКР-МУЛОҲАЗАЛАР

Тўйчиев Фарход Юлчиев

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10555470>

Ўзбекистон Республикасида 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган референдумда умумхалқ овоз бериш йўли билан янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинди. Ушбу Конституциянинг 53 моддасига асосан инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш давлатнинг олий мақсади эканлиги, давлат инсон ва фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустақамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаши устувор йўналиш сифатида белгилаб қўйилди. Бундан ташқари, янги таҳрирдаги Конституциянинг 65 моддасида Фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилмахил шакллардаги мулк ташкил этиши, Ўзбекистон республикасида барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилиги ва ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилинишининг таъминланиши белгиланди.

XIX-XX асрларда ҳуқуқбузарликнинг янги тури – маданий қароқчилик вужудга келди. Маданий қароқчилик моҳиятан олганда одатдаги қароқчилик тушунчасига нисбатан ўзига хос умумийликларга ҳам, фарқларга ҳам эга. Қароқчилик қадимги даврлардан буён ўзганинг мол-мулкини очикдан-очик, зўравонлик билан, куч ишлатиб олиш қўйиш ҳисобланади. Қадимги даврларда қароқчилар денгизларда, саҳро ва чўлларда уюшган жиноятчиликнинг энг ашаддий, хавфли кўриниши сифатида мавжуд бўлган. Қароқчилик бугунги кунда Африка ва Лотин Америкасининг денгиз қирғоқларида денгиз қароқчилиги кўринишида кам-кам бўлсада, учраб туради. Қароқчилик ҳуқуқбузарлик сифатида босқинчилик ва талончилик жиноятлари таркибини беради ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига бунинг учун санкциялар мавжуд¹.

Шундай қилиб, ҳозирги куда ушбу жиноят тури «талон-торож қилиш» ҳисобланиб, «талон-торож қилиш» ўғрилик, талончилик ва босқинчиликда мулкни қўлга киритишнинг умумий усули сифатида тавсифланади. Айни вақтда талон-торож қилиш ўғрилик тушунчасидан кенгроқ бўлиб, ўғрилик унинг таркибий қисми ҳисобланади. Ўзгалар мулкига тажовуз қилувчи ўғрилик, талончилик ва босқинчилик таркиблари объектив томонининг мазмунини ёритиш имконини берувчи

¹ Окюлов О. Вопросы формирования национальной правовой системы борьбы против культурного пиратства //Review of law sciences. – 2020. – №. 1. – С. 51-54.

мулкни талон-торож қилишнинг асосий муаммолари қаторига, биринчидан, талон-торож қилиш тушунчасининг мазмунини аниқлаш, иккинчидан, талон-торож қилишнинг яширин ва очиқдан-очиқ, зўрлик ишлатиб ва зўрлик ишлатмасдан, жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли ёки хавфсиз усулда ёхуд у ёки бу турдаги зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб содир этилган турларини фарқлаш ва таърифлаш киради.

Жамоат жойларида содир этиладиган талончилик жинояти оқибатида ўлим келиб чиқиши эса ўзганинг мулкни талон-торож қилиш мақсадида хужум қилиб, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд худди шундай зўрлик ишлатиш йўли билан қўрқитиб ёхуд ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлмаган аниқ зўрлик ишлатиб, балки шундай зўрликни қўллаш билан қўрқитиб содир қилинади².

Жиноят кодексининг “Талончилик” деб номланган 166-моддасига биноан *“Талончилик, яъни ўзганинг мулкни очиқдан-очиқ талон-торож қилиш — уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.*

Талончилик:

а) ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб;

б) анча миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, —

уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Талончилик:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) уй-жойга, омборхона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кириб;

в) қўп миқдорда содир этилган бўлса, —

беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Талончилик:

а) жуда қўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

² Солимуҳаммаджонов С.С. Босқинчилик ва талончилик жиноятларини квалификация қилишдаги муаммолар таҳлили //intellectual education technological solutions and innovative digital tools. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 14-23.

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, — ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади”

Ички ишлар вазирлиги жамоат хавфсизлиги хизматлари омнидан 2019 йил ҳисобида жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишга қаратилган чоратadbирлар натижасида республика миқёсида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан жамоат жойларида содир этилган жиноятлар сони 2293 тадан 1582 тага (31 фоизга), жумладан, қасддан одам ўлдириш 32 тадан 17 тага (46,9 фоизга), қасддан баданга оғир шикаст етказиш 226 тадан 176 тага (22,1 фоизга), ўғрилик 881 тадан 556 тага (36,9 фоизга), талончилик 131 тадан 96 тага (26,7 фоизга) ва безорилик 467 тадан 339 тага (27,4 фоизга) камайган³.

Дастлаб жамоат жойларида талончиликнинг ижтимоий хавфлилиги хусусида фикр юритадиган бўлсак, бунда у ижтимоий хавфли қилмишни содир этувчи томонидан ўзганинг мулкига очиқ тажовуз қилинишида, шу билан бирга ўрнатилган жамоат тартибни, ҳуқуқий ва ахлоқий қоидаларни ва жамият қадриятларини ошкора менсимаслик билан амалга оширилишида ифодаланади.

Жамоат жайларида содир этиладиган талончиликнинг объекти ўзининг ижтимоий-иқтисодий мазмуни бўйича ўзганинг мулкини талон-торож қилиш жиноятлари билан тўлалигича мос келади. Аммо қонучиликда белгиланишича, талончилик ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик билан ёки шундай зўрликни ишлатиш билан кўрқитиш ёрдамида амалга оширилиши мумкин бўлиб, алоҳида жиноий-ҳуқуқий муҳофаза ҳолларда факултатив объект жабрланувчининг соғлиғи ва дахлсизлиги ҳам бўлиши мумкин. Объектив томондан талончилик ўзганинг мулкини ошкора талон-торож қилишда ифодаланади. Мулкий бойликнинг ошкора, очиқ-ойдин, атрофдагиларга нисбатан сурбетларча кўлга киритишнинг бу усули талончиликнинг фарқловчи белгисидир. У қилмишга шунингдек, унинг субъектига аксилижтимоий тавсиф беради. Ғайриижтимоийлик шундан иборатки, бунда айбдор жамиятда мулкчиликка нисбатан шаклланган қарашларни кўрслик билан бузади ва менсимаслигини кўрсатади, ўз ҳаракатларида жисмоний ва руҳий зўрликни ишлатади, атрофдагиларнинг кўз ўнгида жиноят қонунининг

³ <https://uzreport.news/society/jamoat-joylarida-sodir-etilgan-jinoyatlar-31-foizga-kamaydi>

императив талабларини ошкора менсимаЙди. Бу эса содир этилаётган ноқонуний қилмиш хавфлилигини кескин оширади.

Назаримизда, жамоат жойларида содир этиладиган талончилчилик жиноятларни олдини олиш ва фoш этишда оид назарий хулосаларни беришни жоиз топдик:

1. жамоат жойларида соир этиладиган талончилчилик жиноятларни фoш этишда қаратилган қонунчилигини унинг халқаро стандартларга мувофиқлиги нуқтаи назаридан инвентаризация қилиш асосида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар базасини кенгайтириш;

2. жамоат жойларида соир этиладиган талончилчилик жиноятларни квалификация қилишда коррупциянинг юзага келишига йўл қўядиган ёхуд уларни қўллаш бўйича тушунтириш талаб этувчи нормалардан воз кечиш, шунингдек, қонун нормаларини тўғридан-тўғри қўллаш амалиётига тўлиқ ўтиш;

3. Жиноят қонунчилигида фойдаланиладиган атама ва тушунчаларнинг ҳуқуқий маъносини аниқ ифодалаш ва уларнинг бир хилда қўлланилишини таъминлаш;

4. Жазоларни ва бошқа ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи муассасалар ҳамда органлар билан ҳамкорликни йўлга қўйишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш.